

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

КУЙДИРГИ ТУПРОҚ ЎЧОҚЛАРИНИНГ ФАОЛЛИГИГА ТУПРОҚНИНГ ТАРКИБИ ВА ИҚЛИМНИ ТАЪСИРИ

Курбанбеков Ф.Б.

Ўзбекистон Республикаси санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамаот саломатлиги қўмитаси,
Тошкент ш, Ўзбекистон

Резюме. Куйдирги тупроқ ўчоқларининг келиб чиқиши сабаблари, тупроқ таркиби ва иқлим ўзгаришининг тупроқ ўчоқларининг фаоллигига таъсири ўрганилди.

Калит сўзлар: куйдирги касаллиги, тупроқ ўчоқлари, тупроқнинг кимёвий таркиби, иқлим.

THE INFLUENCE OF SOIL COMPOSITION AND CLIMATE ON THE ACTIVITY OF SOIL ANTHRAX FOCI

Kurbanbekov F.B.

Committee for Sanitary and Epidemiological Well-Being and Public Health of the Republic of Uzbekistan,
Tashkent, Uzbekistan

Resume. The causes of the emergence of soil foci of anthrax, the composition of the soil, and the impact of climate change on the activity of these soil foci have been studied.

Keywords: anthrax, soil foci, soil chemical composition, climate.

ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ПОЧВЫ И КЛИМАТА НА АКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННЫХ ОЧАГИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ

Курбанбеков Ф.Б.

Комитет санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Республики
Узбекистан, г.Ташкент, Узбекистан

Резюме. Изучены причины возникновения почвенных очагов сибирской язвы, состав почвы и влияние изменения климата на активность почвенных очагов.

Ключевые слова: сибирская язва, почвенные очаги, химический состав почвы, климат.

e-mail: farhodkurbanbekov74@gmail.com

Долзарблиги. Куйдирги (сибир яраси) - зооноз инфекция бўлиб, унинг қўзғатувчиси *Bacillus anthracis* ташқи муҳитга, айниқса тупроқ шароитига юқори чидамлилиги билан ажралиб туради. Ушбу касаллик одам ва ҳайвонлар учун ўта хавфли бўлган касалликлар қаторига киради, шу сабабли илм фан ривожланиши билан биргаликда ветеринария, тиббиёт ҳамда бошқа хизматлар соҳалари мутахассислари ва соҳасидаги кўпгина олимлар куйдирги касаллиги муаммоси билан шуғулланишмоқда ва касалликнинг пайдо бўлиши, тарқалиши, юқумлилик даражаси, ундан химояланиш усуллари, касалликни олдини олиш бўйича жуда ҳам кўплаб тадқиқотлар олиб боришган ва турли хил ижобий натижаларга эга бўлишган. Аммо бугунги кунда ҳам бу касаллик олдини олиш ва профилактикаси бўйича етарлича долзарб ва ҳалигача ҳам чуқурроқ тадқиқотлар олиб борилишини талаб этиладиган муаммолар ҳам йўқ эмас [1,2,3]. Табиий шароитларда тупроқ ўчоқлари доимий назоратга олиш, сел сув тошқинлари, ер кўчкилари, шамол эрозияси юз берганда эса ўша ҳудудларда фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш мақсадида режали равишда мониторинг ўтказиб тупроқ намуналарини микробиологик текширувлардан ўтказиш зарур бўлади. Бунинг учун эса албатта ўша ҳудуднинг ўзига хос эпизоотик харитаси ва картограммаси бўлиши зарур ҳисобланади. Куйдирги касаллигининг муаммоси билан шуғулланишда қўзғатувчининг экологияси тўғрисидаги билимларга эга бўлиш билан биргаликда ташқи муҳитнинг қўзғатувчига таъсирини, касаллик тарқалишининг ўзига хос эпизоотик хусусиятларини билиш зарур бўлади [4]. Глобал иқлим ўзгариши шароитида ҳароратнинг кўтарилиши, курғоқчилик ва экстремал ёғингарчилик ҳолатларининг ортиши куйдирги тупроқ ўчоқларининг фаоллашув хавфини оширмоқда [6]. Куйдирги касаллиги такроран учраши сабабларидан бири бу ушбу ҳудуда куйдирги ўчоғининг мавжудлигидир [5].

Куйдирги тупроқ ўчоқларининг фаоллигини ўрганишда иқлим омилларини ва ноҳуш стационар пунктларидаги тупроқ таркибини таъсирини таҳлил этиш, касалликни олдини олиш чора-тадбирларини режалаштиришда энг асосий вазифалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади куйдирги тупроқ ўчоқларини фаоллигига иқлим омиллари ва тупроқ таркибини таъсирини таҳлил этиш ушбу касалликни олдини олиш профилактик тадбирларни режалаштиришда муҳим аҳамият касб этади.

Материаллар ва усуллар. Тадқиқотнинг материали сифатида Ўзбекистон Республикаси санитария-эпидемиологик осойишталик ва жамоат саломатлиги кўмитасининг статистик маълумотлари ва Референс лабораториясининг таҳлил натижаларидан фойдаланилди.

Бактериологик усул. Куйдирги тупроқ ўчоқларида олинган тупроқ намуналарини лабораторияда куйдирги кўзгатувчиси *Bacillus anthracis* штаммининг культурасининг тажриба ҳайвонларига юборилди.

Санитария-гигиеник усул. Нохуш стационар пунктларда тупроқнинг кимиёвий таркиби ўрганиб чиқилиб, таҳлил қилинди.

Ўзбекистон Республикасининг маъмурий ҳудудларининг иқлим шароити ўрганиб чиқилди.

Натижалар ва муҳокама. Ўзбекистон Республикаси ҳудудида мавжуд бўлган куйдирги касаллиги табиий ўчоқларининг жойлашув тизимини ўрганишни такомиллаштириш ҳамда тиббиёт амалиётига жорий қилиш долзарб муаммолардан бири ҳисобланади. Куйдирги касаллигини олдини олишда ташкил қилинадиган чора-тадбирлар биринчи навбатда касалликнинг келиб чиқишига йўналтирилади. Биринчи ҳолатда республикамыз ҳудудига бошқа давлатлардан ушбу касалликнинг кўзгатувчиси турли хил йўллар билан кириб келса, иккинчи ҳолатда - мамлакатимиз ҳудудида мавжуд бўлган табиий ўчоқларнинг фаоллашуви натижаси бўлиши мумкин.

Ўрганиш натижаларига кўра барча куйдирги ўчоқлари куйидаги зоналарга бўлинди: - Одамлар ва ҳайвонларда касаллик рўйхатга олинганда – ўта хавфли зона; - Одамларда ёки фақатгина ҳайвонларда касаллик аниқланганда – хавфли зона; - Нохуш стационар пункт мавжудлиги ҳақида маълумот бўлмаган ҳолда, тупроқдан куйдирги касаллиги кўзгатувчиси ажратилса – потенциал хавфли зона.

Тупроқда куйдирги ўчоқларнинг пайдо бўлишида куйидаги табиий омиллар муҳим ўрин тутди. Аномалия табиат ҳодисалари тупроқда куйдирги ўчоқларининг фаоллашишига ва куйдирги кўзгатувчисининг узоқ масофаларга тарқалишига ёрдам беради [4,5].

Ўзбекистон Республикаси ҳудуди кескин континентал иқлимга эга бўлиб, ҳудудлар ўрганилганда куйидагилар аниқланди: - Қорақалпоғистон Республикаси ва Хоразм вилояти — қуруқ ва шамолли иқлим, тупроқнинг шўрланиши юқори; - Бухоро ва Навоий вилоятлари — чўл зонаси, ёзда юқори ҳарорат; - Қашқадарё ва Сурхондарё вилоятлари — иссиқ ва қуруқ иқлим; - Тошкент, Андижон, Фарғона, Наманган вилоятлари — нисбатан намроқ ва аҳоли зич жойлашган ҳудудлар; - Самарқанд ва Жиззах вилоятлари — тоғолди ва аралаш иқлим хусусиятлари.

Куйдиргини ўрганиш тарихидан маълумки, кўпинча ушбу касалликни келиб чиқишида тупроқ омилидан ташқари, унга таъсир этувчи инсон (ўша тупроқни ҳайдаш, қурилиш қилиш, канал қазиш, янги йўл ўтказиш, ер бурғилаш ва х-зо), ташқи иқлим шароити (кучли шамол туфайли куйдирги спораларини чанг билан тарқалиши, сел келиши, дарё тошиши ва х.зо) омиллари ва кемирувчилар (тупроқнинг паст қатламларидан уни юзага чиқариш) ҳам катта аҳамият касб этади.

Сўнги пайтларда ўртача йиллик ҳароратнинг ошиши, қурғоқчилик даврларининг чўзилиши ва кучли ёмғирлар сонининг ортиши оқибатида, тупроқнинг қуриши ва ёрилиши орқали куйдирги спораларининг ер юзасига чиқишига, сел ва сув тошқинлари орқали инфекция манбаларининг тарқалишига ҳамда чорва ҳайвонларининг табиий ўтлоқларда кўпроқ тўпланишига олиб келмоқда.

Натижада куйдирги кўзгатувчисининг эпизоотик фаоллиги ортиши кузатилмоқда.

Тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, ҳароратнинг ошиши спораларнинг вегетатив шаклга ўтиш эҳтимolini кучайтиради. Қурғоқчиликдан кейинги кучли ёғингарчилик тупроқ қатламларининг аралашшишига сабаб бўлиб, намлик ва иссиқлик комбинацияси содир бўлиши микробиологик жараёнларни фаоллаштиради.

Шу билан бирга, экстремал юқори ҳарорат ва ультрабинафша нурланиш тупроқ юзасидаги спораларга қисман салбий таъсир кўрсатиши аниқланди.

Куйдирги эпизоотологиясини замонавий англаш носоғлом манзилга атрофлича тавсиф бериш, уни тарқалмаслик чораларини кўриш ва тезда йўқотиш тадбирларини пухта ўтказиш имкониятларини беради. Бу ерда шуни таъкидлаш жоизки, куйдирги ўчоғининг стационарлиги фақатгина кўзгатувчининг узоқ давр мобайнида ўша жойда фаол сақланишидан ташқари, у органик моддаларга (гумус) бой тупроқда бир неча марталаб вегетация йўли билан кўпаяди ва ўша ўчоқнинг хавфлилик даражасини оширади. Шунинг учун ҳам бизнинг фикримизча, тупроқ фақатгина кўзгатувчини ҳайвонга ўзгатувчи омил бўлиб қолмасдан, у кўзгатувчи резервуари бўлиб хизмат қилади. Аммо, тупроқ ҳам барқарор эмас, унинг физико-кимёвий хусусиятлари ўзгариши билан, унинг куйдирги

қўзғатувчисининг ҳаёт-фаолиятига бўлган таъсири ҳам ўзгаради. Фақат куйдирги қўзғатувчиси учун мақбул шароитдагина у тупроқда генерация беради-кўпаяди. Қўзғатувчини тупроқда кўпайиши учун тупроқни ишқорий-кислотали муҳит даражаси рН -5,6-7,4, чириндиси 4% ва ундан юқори бўлиши, ёмғир миқдори 30-80 мм, ҳаво намлиги - 60% гача, ўртача ойлик ҳарорат 16-280С ва 100 г тупроқда Са, К, Р микроэлементлари 30 мг% бўлиши мақбул ҳолат эканлиги аниқланди.

Тупроқнинг кимиёвий таркиби ўрганилганда, куйдирги қўзғатувчиси *Bacillus anthracis* нинг фаоллашувига тупроқнинг ишқорий муҳити (рН 7,0–8,5), кальций, магний, фосфор моддаларга бойлиги ва тупроқнинг карбонатли таркиби муҳим аҳамият касб этади. Кальций миқдори юқори бўлган тупроқларда қўзғатувчи спора ҳосил қилиш қобилиятини сақлаб қолади. Кальций спора қобиғининг мустаҳкамлигини оширади, бу эса бактериянинг ташки муҳит таъсирига чидамлилигини кучайтиради. Магний бактерия хужайраси фермент тизимлари учун зарур элемент ҳисобланиб, модда алмашинув жараёнларини фаоллаштиради ҳамда вегетатив шаклнинг ривожланишига ёрдам беради. Бундан ташқари, магний етарли бўлганда *Bacillus anthracis* нинг кўпайиш фаоллиги ортади.

Фосфор энергия алмашинувида (АТФ синтези) муҳим аҳамият касб этади. Тупроқда фосфор миқдори етарли бўлса, бактериянинг ҳаётий фаоллиги учун қулай шароит юзага келади. Органик моддаларга бой ва фосфор миқдори юқори бўлган тупроқларда қўзғатувчи узоқ вақт сақланиши мумкин. Аммо, тупроқнинг кислоталиги (рН < 6), юқори биологик рақобатлар, мис ва рух элементларини концентрациясини ошиши, тупроқнинг юқори намлиги ва ботқоқланиши куйдирги қўзғатувчисининг фаоллашувига салбий таъсир кўрсатади. Шўрланиш даражасининг ошиши айрим ҳолларда куйдирги спораларининг сақланиш муддатини камайтиради.

Демак, қўзғатувчи *Bac. anthracis* ни тупроқда кўпайиши фақат йилнинг иссиқ, ёмғир ёғадиган мавсумига, мойил ҳайвонлар яйловда боқиладиган даврга-бизнинг шароитимизда март-май ойларига тўғри келади. Тупроқда номақбул шароит яратилса, қўзғатувчи бутунлай фаолсизланади.

Шунинг учун куйдирги қўзғатувчиси мавжуд тупроқни зарарсизлантиришнинг энгил ва самарали усулларини яратиш ушбу касалликни бутунлай йўқотишга йўл очади.

Хулоса. Минералларга, айниқса кальцийга бой, ишқорий муҳитли тупроқлар куйдирги қўзғатувчисининг узоқ сақланиши ва фаоллигини таъминлайди. Шунинг учун тупроқнинг минерал таркиби эпизоотологик хавфни баҳолашда муҳим омил ҳисобланади.

Иқлим ўзгариши шароитида куйдирги тупроқ ўчоқларининг худудий зоналаштирилиши эпидемиологик ва эпизоотологик назоратни самарали ташкил этишда муҳим аҳамият касб этади. Ўзбекистон шароитида курғоқчилик ва ҳарорат ошиши хавф омилларини кучайтирмоқда. Тупроқнинг кимёвий таркибини мониторинг қилиш, иқлим кўрсаткичлари билан боғлиқ ҳолда хавф худудларини прогностик баҳолаш куйдирги профилактикасида илмий асос бўлиб хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Галиуллин А.К., Садиқов Н.С., Госманов Р.Г. Сибирская язва сельхозаюевства животных: моногр. – 1-е изд. – Изд-во «Lan», 2019. – 224 с.
2. Гончарова Ю.О., Богун А.Г., Бахтеева И.В., Титарева Г.М., Миронова Р.И., Кравченко Т.Б., Остарков Н.А., Брушков А.В., Тимофеев В.С., Игнатов С.Г. Аллельный полиморфизм генов факторов патогенности возбудителя сибирской язвы как метод оценки микробиологических рисков при изменении климата // Прикладная биохимия и микробиология, 2022. - Т.58, №4, С. 338-351.
3. Муминов А.А., Назарова О.Д. Угрозы сибиреязвенных захоронений для экологической безопасности Таджикистана и меры их преду-
преждения // Agrarim Bull`tin of the Urals, - Урал., 2020. - №07 (198). – С. 65-74.
4. Салимов Х.С, Сайиткулов В. Куйдирги ўчоқларини картограммага киртишда уларни кадастр қилиш аҳамияти // Zooveterinariya – Ташкент, 2012. -№ 7-8. – В. 31-32.
5. Сафаров М.Б., Нормаматов Р.Қ., Daminov J.N., Abbosov N.N. Куйдирги касаллиги ва унинг профилактикаси // Eurasian journal of academic research Тошкент. 2022. Б.825-828.
6. Хайдаров Т.Б., Ахмедова М.Ж., Отабеков Н.С., Шоумаров С.Б., Баратова В.Д., Тошпўлатов Ж.Т. Куйдирги касаллиги ўчоқларида эпидемик жараён фаоллигини аниқлаш услублари // услубий қўлланма, Тошкент, 2006. -№2. 59 б.

Иқтибос учун: Курбанбеков Ф.Б. Куйдирги тупроқ ўчоқларининг фаоллигига тупроқнинг таркиби ва иқлимни таъсири // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2026. – № 5(25). – Б. 23–25. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20006505>